

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ДИАБЕТИК ЭНЦЕФАЛОПАТИЯДА КОГНИТИВ ФУНКЦИЯЛАР БУЗИЛИШИНING НЕЙРОФИЗИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Ходжиева Д.Т., Яхёев М.С.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада диабетик энцефалопатияда кузатиладиган когнитив бузилишларнинг нейробиологик асослари таҳлил қилинди. Мақсад — когнитив пасайишнинг асосий нейробиологик механизмлари, электроэнцефалографик ва чақирилган потенциал маркерлари, шунингдек нейровизуализацияда кузатиладиган ўзгаришларни тизимлаштириши. Таҳлил натижалари диққат, ишчи хотира, ижро функцияси ва ахборотни қайта ишлаш тезлигининг пасайиши диабетда эрта намоён бўлиши мумкинлигини кўрсатади. EEGда секин тўлқинлар фаоллигининг ошиши, P300 латентлигининг узайиши ва айрим кортикал-лимбик зоналарда функционал пасайиш муҳим диагностик белги ҳисобланади. Когнитив скринингни нейробиологик баҳолаш билан бирга қўллаш диабетик энцефалопатияни эрта аниқлаш ва беморларни кузатиш самарадорлигини оширади.

Калит сўзлар: диабетик энцефалопатия, когнитив бузилиш, нейробиология, EEG, ERP, P300, нейровизуализация, 2-тур қандли диабет.

NEUROPHYSIOLOGICAL FEATURES OF COGNITIVE DYSFUNCTION IN DIABETIC ENCEPHALOPATHY

Khodzhiyeva D.T., Yakhyoev M.S.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article analyzes the neurophysiological basis of cognitive impairment in diabetic encephalopathy. The aim is to systematize the main neurobiological mechanisms of cognitive decline, electroencephalographic and event-related potential markers, as well as neuroimaging changes associated with diabetes. The review indicates that impairments in attention, working memory, executive function, and processing speed may appear at relatively early stages of the disease. Increased slow-wave activity on EEG, prolonged P300 latency, and functional reduction in selected cortico-limbic regions are considered important diagnostic indicators. The combined use of cognitive screening and neurophysiological assessment may improve early detection of diabetic encephalopathy and enhance patient monitoring.

Keywords: diabetic encephalopathy, cognitive impairment, neurophysiology, EEG, ERP, P300, neuroimaging, type 2 diabetes mellitus.

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ

Ходжиева Д.Т., Яхёев М.С.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье проанализированы нейробиологические основы когнитивных нарушений при диабетической энцефалопатии. Цель работы — систематизировать основные нейробиологические механизмы когнитивного снижения, электроэнцефалографические и вызванные потенциалы как маркеры, а также изменения, выявляемые методами нейровизуализации. Результаты анализа показывают, что снижение внимания, рабочей памяти, исполнительных функций и скорости переработки информации может проявляться уже на ранних этапах диабета. Повышение активности медленных волн на ЭЭГ, удлинение латентности P300 и функциональное снижение в отдельных кортикально-лимбических зонах рассматриваются как важные диагностические признаки. Совместное применение когнитивного скрининга и нейробиологической оценки повышает эффективность раннего выявления диабетической энцефалопатии и мониторинга пациентов.

Ключевые слова: диабетическая энцефалопатия, когнитивные нарушения, нейробиология, ЭЭГ, ERP, P300, нейровизуализация, сахарный диабет 2 типа.

e-mail: yahyoyev.mehridin@bsmi.uz

Кириш. Қандли диабет бутун организмга таъсир этувчи сурункали метаболик касаллик бўлиб, унинг неврологик асоратлари орасида диабетик энцефалопатия алоҳида ўрин тутади. Ушбу ҳолат

марказий асаб тизимида юзага келадиган тузилмавий, метаболик ва функционал ўзгаришлар мажмуаси бўлиб, амалиётда хотиранинг сусайиши, диққат барқарорлигининг пасайиши, ижро функциясининг издан чиқиши, рухий чарчоқ ва ахборотни қайта ишлаш тезлигининг секинлашуви билан намоён бўлади. Сўнгги адабиётларда диабетга боғлиқ когнитив дисфункция “унутилган асорат” сифатида ҳам баҳоланмоқда, чунки у беморнинг ўз-ўзини бошқариш қобилиятига, дори қабул қилиш интизомига ва ҳаёт сифатига бевосита таъсир қилади.

Когнитив нуқсонлар диабетнинг ҳам 1-турида, ҳам 2-турида учраши мумкин, бироқ 2-тур диабетда уларнинг клиник аҳамияти кенгроқ ўрганилган. Бунга сабаб ушбу турда ёш омиллари, семириш, артериал гипертензия, дислипидемия ва томирли хавф омилларининг кўшилиб келиши ҳисобланади. Натижада миядаги глюкоза метаболизми, нейронлараро сигнал узатиш ва цереброваскуляр реактивлик издан чиқади. Шу боис диабетик энцефалопатияни фақат субъектив шикоятлар асосида эмас, балки нейропсихологик ва нейрофизиологик кўрсаткичлар мажмуаси орқали баҳолаш долзарб вазифадир.

Материаллар ва методлар. Мақола адабиётлар таҳлили шаклида тайёрланди. Таҳлилга 2015-2026 йилларда эълон қилинган обзор мақолалар, нейровизуализация мета-таҳлиллари, EEG/ERP тадқиқотлари ҳамда диабет бўйича клиник тавсиялар жалб этилди. Манбаларда қуйидаги йўналишларга алоҳида эътибор қаратилди: 1) диабетда когнитив бузилишнинг асосий доменлари; 2) ушбу бузилишларнинг патогенетик механизмлари; 3) миянинг биоэлектрик фаоллиги ва чақирилган потенциалларидаги ўзгаришлар; 4) MRI/fMRI асосида кузатилган функционал ва тузилмавий қайта қурилиш. Таҳлил синтез усулида олиб борилиб, клиник жиҳатдан аҳамиятли хулосалар ажратилди.

Натижалар ва муҳокама. Адабиётлар таҳлили диабетда энг кўп зарар кўрадиган когнитив соҳаларга диққат, ишчи хотира, ижро функцияси, психомотор тезлик ва эпизодик хотира киришини кўрсатади. Айрим тадқиқотларда нутқий ва визуал хотира ҳам пасайиши таъкидланган. Бу ўзгаришлар, одатда, кескин деменция тарзида эмас, балки енгил ёки ўртача даражадаги, лекин функционал аҳамиятга эга пасайиш кўринишида кечади. Диабетли беморда терапия режими мураккаблашган сари, ана шу енгил кўринган когнитив нуқсонлар гликемик назоратни қийинлаштириши мумкин.

Патогенетик жиҳатдан когнитив дисфункция бир омил билан эмас, балки ўзаро боғлиқ бир нечта механизмлар билан белгиланади. Биринчидан, сурункали гипергликемия оқсилларнинг гликацияси ва охири гликация маҳсулотлари тўпланишига олиб келади. Бу эндотелий дисфункцияси, қон-мия тўсиғининг зарарланиши ва микроциркуляциянинг ёмонлашувига сабаб бўлади. Иккинчидан, инсулинрезистентлик мия тўқимасида инсулин сигнализациясини издан чиқаради, бу эса синаптик пластиклик ва гиппокампага боғлиқ хотира жараёнларига салбий таъсир қилади. Учинчидан, оксидловчи стресс ва нейрояллиғланиш нейронлар ҳамда глия хужайраларининг функциясини издан чиқариб, нейродегенератив жараёнларни тезлаштириши мумкин.

Нейрофизиологик текширувлар орасида EEG алоҳида аҳамият касб этади. Диабетли беморларда паст частотали секин тўлқинлар - айниқса тета ва дельта диапазонидаги қувватнинг ошиши, бета ва гамма фаоллигининг пасайиши ҳақида маълумотлар мавжуд. Бу ҳолат кортикал ишлов бериш самарадорлиги пасайганини ва нейрон тармоқларининг синхронлиги ўзгарганини кўрсатади. Кўпгина муаллифлар секин тўлқинлар фаоллигининг кучайишини диққат ва ижро назорати билан боғлиқ тармоқлар фаолиятининг сусайиши билан изоҳлайдилар.

Чақирилган потенциаллар, хусусан P300 компоненти диабетик энцефалопатияни баҳолашда сезгир кўрсаткичлардан бири ҳисобланади. Адабиётларда P300 латентлигининг узайиши когнитив ишлов бериш вақти чўзилганини, амплитуда пасайиши эса диққат ресурслари ва стимулни баҳолаш самарадорлиги камайганини акс эттиради. Шунингдек, айрим ишлар N100 ва бошқа эрта сенсор компонентларда ҳам ўзгаришлар борлигини кўрсатади. Демак, диабет нафақат юқори когнитив жараёнларга, балки ахборотни дастлабки қайта ишлаш босқичларига ҳам таъсир ўтказиши мумкин.

Нейровизуализация тадқиқотлари EEG/ERP натижаларини морфофункционал жиҳатдан тўлдиради. Сўнгги мета-таҳлиллар 2-тур диабетга боғлиқ когнитив бузилишда олдинги сингулат кирраси, лингуал гирус, юқори чакка бурмаси, энса соҳалари, гиппокамп ва парагиппокампа тузилмаларда ўзгаришлар кузатилишини кўрсатди. Айрим соҳаларда фаолликнинг ортиши компенсатор механизм сифатида талқин қилинади, бошқаларида эса фаоллик ва кулранг модда ҳажмининг пасайиши нейрон тармоқлари заифлашганидан далолат беради. Айниқса визуал ишлов бериш ва хотира билан боғлиқ соҳаларнинг зарарланиши диабетик когнитив бузилишнинг клиник профилига мос келади.

Клиник нуқтаи назардан, MoCA, MMSE ва Mini-Cog каби скрининг воситалари когнитив пасайишни аниқлашда фойдали бўлса-да, улар барча ҳолатларда етарли сезгир эмас. Шунинг учун когнитив тестлар EEG, ERP ёки нейровизуализация билан қўшиб қўлланганда эрта аниқлаш имконияти

ошади. Айниқса узоқ давом этган диабет, юқори HbA1c, такрорий гипогликемия, томирли хавф омиллари ва депрессия симптомлари мавжуд беморларда бундай комплекс ёндашув жуда муҳим.

Хулоса:

1. Диабетик энцефалопатияда когнитив бузилишлар асосан диққат, хотира, ижро функцияси ва ахборотни қайта ишлаш тезлигида намоён бўлади.
2. Ушбу ўзгаришлар сурункали гипергликемия, инсулинрезистентлик, микроангиопатия, нейрояллиғланиш ва оксидловчи стресснинг қўшма таъсири натижасидир.
3. EEGда тета/дельта фаоллигининг ошиши ва юқори частотали фаолликнинг пасайиши кортикал дисфункциянинг эрта белгиси бўлиши мумкин.
4. ERPда P300 латентлигининг узайиши ҳамда амплитуданинг пасайиши когнитив ишлов бериш самарадорлиги камайганини кўрсатади.
5. MRI/fMRI тадқиқотлари олдинги сингулат, лингуал, гиппокампал ва чакка-энса тармоқларида муҳим ўзгаришларни аниқламоқда.
6. Когнитив скринингни нейрофизиологик маркерлар билан биргаликда қўллаш диабетик энцефалопатияни эрта аниқлаш ва кузатиш самарадорлигини оширади.

Адабиётлар рўйхати:

1. American Diabetes Association. 13. Older Adults: Standards of Care in Diabetes-2026. *Diabetes Care*. 2026;49(Suppl. 1):S277-S290.
2. Yu X., et al. Diabetes-related cognitive impairment: Mechanisms, diagnosis, and treatment. *Frontiers in Endocrinology*. 2025;16:1502697.
3. Dai P., Yu Y., Sun Q., et al. Abnormal changes of brain function and structure in patients with T2DM-related cognitive impairment: a neuroimaging meta-analysis and an independent validation. *Nutrition & Diabetes*. 2024;14:91.
4. Sola T., et al. The Effects of Type 2 Diabetes on Cognitive Performance. *International Journal of Behavioral Medicine*. 2024.
5. Moheet A., Mangia S., Seaquist E.R. Impact of diabetes on cognitive function and brain structure. *Annals of the New York Academy of Sciences*. 2015;1353(1):60-71.
6. Baskaran A., Milev R., McIntyre R.S. A review of electroencephalographic changes in diabetes mellitus in relation to major depressive disorder. *Neuropsychiatric Disease and Treatment*. 2013;9:143-153.
7. Liao X., et al. A Narrative Review on Cognitive Impairment in Type 2 Diabetes. *Biomedicines*. 2025;13(2):473.
8. Kan W., et al. A review of type 2 diabetes mellitus and cognitive impairment. *Frontiers in Endocrinology*. 2025;16:1624472.
9. Randvali M., et al. The Main Risk Factors in Type 2 Diabetes for Cognitive Impairment, Depression, and Psychosocial Problems. *Diabetology*. 2024;5(1):4.
10. Sjolholm A., et al. Cognitive dysfunction in diabetes - the forgotten complication? *Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare*. 2025.

Иқтибос учун: Ходжиева Д.Т., Яхёев М.С. Диабетик энцефалопатияда когнитив функциялар бузилишининг нейрофизиологик хусусиятлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 4(24). – Б. 740–742. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19662770>